

Impact Factor: 4.917

ISSN: 2181-0966

DOI: 10.26739/2181-0966

www.tadqiqot.uz

JOURNAL OF

ORAL MEDICINE AND CRANIOFACIAL RESEARCH

Informing scientific practices around the world through research and development

SAMARKAND
STATE MEDICAL UNIVERSITY

VOLUME 4
ISSUE 1
2023

ISSN 2181-0966

Doi Journal 10.26739/2181-0966

ЖУРНАЛ СТОМАТОЛОГИИ И КРАНИОФАЦИАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 4, НОМЕР 1

JOURNAL OF ORAL MEDICINE AND CRANIOFACIAL RESEARCH

VOLUME 4, ISSUE 1

ТОШКЕНТ-2023

Главный редактор:

Ризаев Жасур Алимджанович

доктор медицинских наук, профессор, ректор Самаркандского государственного медицинского института, Узбекистан

Заместитель главного редактора:

Юлдашев Абдуазим Абдувалиевич

доктор медицинских наук, доцент Ташкентского Государственного Стоматологического института, Узбекистан

ЧЛЕНЫ РЕДАКЦИОННОЙ КОЛЛЕГИИ:

Билалов Эркин Назимович

доктор медицинских наук, профессор, Узбекистан

Новиков Вадим Михайлович

доктор медицинских наук, профессор, Украина

Бекжанова Ольга Есеновна

доктор медицинских наук, профессор, Узбекистан

Бахритдинова Фазилят Арифовна

доктор медицинских наук, профессор, Узбекистан

Шомуродов Кахрамон Эркинович

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Шамсиев Жахонгир Фазлиддинович

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Юсупалиходжаева Саодат Хамидуллаевна

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Вахидов Улугбек Нуритдитнович

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Муртазаев Саидмуродхон Саидаълоевич

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Шукурова Умида Абдурасуловна

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Хасанова Лола Эмильевна

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Хазратов Алишер Исамиддинович

PhD, Узбекистан

Исомов Мираскад Максудович

PhD, доцент, Узбекистан

Эронов Ёқуб Куватович

PhD, доцент, Узбекистан

Кубаев Азиз Сайдалимович

ответственный секретарь, PhD, доцент, Узбекистан

Аветиков Давид Саломонович

доктор медицинских наук, профессор, Украина

Амхадова Малкан Абдурашидовна

доктор медицинских наук, профессор, Россия

Копбаева Майра Тайтолеуовна

доктор медицинских наук, профессор, Казахстан

Грудянов Александр Иванович

доктор медицинских наук, профессор, Россия

Лосев Фёдор Фёдорович

доктор медицинских наук, профессор, Россия

Шаковец Наталья Вячеславовна

доктор медицинских наук, профессор, Белоруссия

Jun-Young Paeng

доктор медицинских наук, профессор, Корея

Jinichi Sakamoto

доктор медицинских наук, профессор, Япония

Дустмухамедов Дильшод Махмудович

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Ризаев Элёр Алимджанович

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Камалова Феруза Рахматиллаевна

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Абдувакилов Жахонгир Убайдулла угли

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Зоиров Тулкин Элназарович

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Мамедов Умиджон Суннатович

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Юнусходжаева Мадина Камалитдиновна

доцент, Узбекистан

Верстка: Хуршид Мирзахмедов

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC the city of Tashkent,

Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Tadqiqot город Ташкент,

улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

Chief Editor:

Jasur A. Rizaev

*Doctor of Medical Sciences, Professor,
Rector of the Samarkand State Medical Institute,
Uzbekistan*

Deputy Chief Editor:

Abduazim A. Yuldashev

*Doctor of Medical Sciences, Associate
Professor of the Tashkent State Dental Institute,
Uzbekistan*

MEMBERS OF THE EDITORIAL BOARD:

Erkin N. Bilalov

Doctor of Medical Sciences, Professor, Uzbekistan

Vadim M. Novikov

Doctor of Medical Sciences, Professor, Ukraina

Olga E. Bekjanova

Doctor of Medical Sciences, Professor, Uzbekistan

Fazilat A. Bahritdinova

Doctor of Medical Sciences, Professor, Uzbekistan

Kakhramon E. Shomurodov

Doctor of Medical Sciences, Docent, Uzbekistan

Jahongir F. Shamsiev

Doctor of Medical Sciences, Docent, Uzbekistan

Saodat H. Yusupalikhodjaeva

Doctor of Medical Sciences, Docent, Uzbekistan

Ulugbek N. Vakhidov

Doctor of Medical Sciences, Docent, Uzbekistan

Saidmurodkhon S. Murtazaev

Doctor of Medical Sciences, Docent, Uzbekistan

Umida A. Shukurova

Doctor of Medical Sciences, Docent, Uzbekistan

Lola E. Khasanova

Doctor of Medical Sciences, Docent, Uzbekistan

Alisher I. Khazratov

PhD, Uzbekistan

Miraskad M. Isomov

PhD, Docent, Uzbekistan

Yokub K. Eronov

PhD, Docent, Uzbekistan

Aziz S. Kubayev

Executive Secretary, PhD, Docent, Uzbekistan

David S. Avetikov

Doctor of Medical Sciences, Professor, Ukraine

Malkan A. Amkhadova

Doctor of Medical Sciences, Professor, Russia

Maira T. Kopbaeva

Doctor of Medical Sciences, Professor, Kazakhstan

Alexander I. Grudyanov

Doctor of Medical Sciences, Professor, Russia

Losev Fedor Fedorovich

Doctor of Medical Sciences, Professor, Russia

Natalya V. Shakovets

Doctor of Medicine, Professor, Belarus

Jun-Young Paeng

Doctor of Medicine, Professor, Korea

Jinichi Sakamoto

Doctor of Medicine, Professor, Japan

Dilshod M. Dustmukhamedov

Doctor of Medical Sciences, Docent, Uzbekistan

Rizaev Elyor Alimdjanovich

Doctor of Medical Sciences, Docent, Uzbekistan

Kamalova Feruza Raxmatillaevna

Doctor of Medical Sciences, Docent, Uzbekistan

Jahongir U. Abduvakilov

Doctor of Medical Sciences, Docent, Uzbekistan

Tulkin E. Zoirov

Doctor of Medical Sciences, Docent, Uzbekistan

Umidjon S. Mammadov

Doctor of Medical Sciences, Docent, Uzbekistan

Madina K. Yunuskhodjaeva

Docent, Uzbekistan

Page Maker: Khurshid Mirzakhmedov

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,

Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Тадqiqot город Ташкент,

улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

СОДЕРЖАНИЕ | CONTENT

1. Ризаев Жасур Алимджанович, Шодмонов Ахрорбек Акрамжон угли СТАБИЛЬНОСТИ ДЕНТАЛЬНЫХ ИМПЛАНТОВ.....	6
2. Насретдинова Махзуна Тахсиновна, Хайитов Алишер Адхамович ВЫБОР ХИРУРГИЧЕСКОГО ПОДХОДА ПРИ ЛЕЧЕНИИ КИСТ ВЕРХНЕЧЕЛЮСТНОГО СИНУСА.....	9
3. Ибрагимова Феруза Икромовна, Гаффоров Суннатулло Амруллоевич КИМЁВИЙ САНОАТ ИШЧИЛАРИДА СТОМАТОЛОГИК КАСАЛЛИКЛАРИНИ КЛИНИК-ЛАБОРАТОР ТЕКШИРИШ УСУЛЛАРИ.....	13
4. Musurmanov Fazliddin Isamiddinovich, Pulatova Barno Juraxanovna METABOLIK SINDROM BILAN KECRAYOTGAN YUZ-JAG‘ SOHASI FLEGMONALARINING KLINIKO-IMMUNOLOGIK XUSUSIYATLARI.....	18
5. Шайматова Азизахон Рустамбековна, Ахророва Малика Шавкатовна ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ РАСПРОСТРАНЁННОСТИ И ИНТЕНСИВНОСТИ КАРИЕСА ЗУБОВ У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА В РАЗНЫХ РЕГИОНАХ САМАРКАНДСКОЙ ОБЛАСТИ.....	22
6. Насретдинова Махзуна Тахсиновна, Нарзуллаев Илғор Дилмуродович, Бахронов Бекзод Шавкатович, Абдуманнобов Жалолiddин Голиб ўғли, Сулаймонова Мехринисо Музаффаровна ХАВФСИЗ ХУРУЖСИМОН ҲОЛАТИЙ БОШ АЙЛАНИШИНИ ТАШХИСЛАШ ВА ДАВОЛАШНИНГ САМАРАЛИ АЛГОРИТМИ.....	25
7. Усмонов Фарходжон Комилжонович, Хабилов Нигман Лукманович, Мун Татьяна Олеговна, Усмонов Комилжон Одилович ИССЛЕДОВАНИЕ ГИГИЕНИЧЕСКОГО И ПАРОДОНТОЛОГИЧЕСКОГО СТАТУСА ПАЦИЕНТОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОТЕЧЕСТВЕННОГО ИМПЛАНТАТА IMPLANT.UZ С БИОАКТИВНЫМ ПОКРЫТИЕМ: РЕЗУЛЬТАТЫ ИНДЕКСНОЙ ОЦЕНКИ.....	30
8. Xasanova Lola Emilovna, Rizayev Jasur Alimdjaniyovich, Madina Yunusxodjayeva Kamaliddinovna TEZ PROGRESSIV PARODONTIT BILAN OG'RIGAN BEMORLARDA ALVEOLYAR JARAYONNING DESTRUKTIV O'ZGARISHLARINI O'RGANISH NATIJALARI.....	33
9. Камнева Нина Анатольевна, Камнева Ирина Анатольевна ОБЗОР ПО ПРИМЕНЕНИЮ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОЛЬНЫХ ЭМАЛЕВОГО МАТРИКСА ДЛЯ УСТРАНЕНИЯ ДЕФЕКТОВ БИФУРКАЦИИ НА НИЖНЕЙ ЧЕЛЮСТИ В ОБЛАСТИ МОЛЯРОВ.....	36
10. Fayziboev Pirmamat Normamatovich, Axrorova Malika Shavkatovna TISH KARIESI BILAN KASALLANGAN VA SOG‘LOM BOLALARNING OVQATLANISHINI BAHOLASH.....	39
11. Мун Татьяна Олеговна, Хабилов Нигман Лукманович, Усмонов Фарходжон Комилжонович ОПЫТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДЕНТАЛЬНЫХ ИМПЛАНТАТОВ “IMPLANT.UZ” ДЛЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ДЕФЕКТА НИЖНЕГО ЗУБНОГО РЯДА. (КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ).....	43
12. Мун Татьяна Олеговна, Хабилов Нигман Лукманович, Усмонов Фарходжон Комилжонович ГЕМАТОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ ХРОНИЧЕСКОЙ ТОКСИЧНОСТИ ОТЕЧЕСТВЕННОГО ИМПЛАНТАТА “IMPLANT.UZ”.....	50
13. Nasretdinova Maxzuna Taxsinovna, Baxronov Bekzod Shavkatovich, Narzullaev Ig‘or Dilmurodovich, Uktamov Dierbek Shuxratovich, Ikromova Guli Nemat kizi KUNDALIK KLINIK AMALIYOTDA XAVFSIZ XURUJSIMON HOLATIY BOSH AYLANISHI QAYD ETILGAN BEMORLARNI TASHXISLASH VA DAVOLASH.....	53
14. Hamroev Sharof Shomahmadovich, Ibragimova Feruza Ikromovna KIMYO SANOA TI KORXONASI ISHCHI AYOLLARI STOMATOLOGIK SALOMATLIGI VA HAYOT SIFATI ORASIDAGI BOG‘LIQLIKNI ANIQLASH KO‘RSATKICHLARI.....	57
15. Абдюсупова Камола Мирвалиевна, Хайдаров Артур Михайлович, Мухамедкаримова Севара Рустамовна ИССЛЕДОВАНИЕ МИКРОБНОЙ ОБСЕМЕНЁННОСТИ ПАРОДОНТАЛЬНЫХ КАРМАНОВ У БОЛЬНЫХ ПАРОДОНТИТОМ НА ФОНЕ ГЕПАТИТА С МЕТОДОМ ПЦР.....	63
16. Abdullaev Dilmurod Sharifovich, Rizaev Jasur Alimjanovich, Abdullaev Sharif Yuldashevich ROLE OF CYTOKINE STATUS AND ORAL FLUID AND BLOOD ANTIMICROBIAL PEPTIDES IN PATIENTS WITH CHRONIC GENERALIZED PERIODONTITIS COMBINED WITH CARDIOVASCULAR DISEASE (literary review).....	68

Шайматова Азизахон Рустамбековна
Ахророва Малика Шавкатовна
Самаркандский государственный
медицинский университет

ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ РАСПРОСТРАНЁННОСТИ И ИНТЕНСИВНОСТИ КАРИЕСА ЗУБОВ У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА В РАЗНЫХ РЕГИОНАХ САМАРКАНДСКОЙ ОБЛАСТИ

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.7810161>

АННОТАЦИЯ

Проанализирована заболеваемость кариесом зубов у детей в возрасте от 3 до 6 лет посещающих детские дошкольные учреждения в массивах Сагдиана и Карасува г.Самарканда, а также Кушрабатского и Ургутского районов Самаркандской области. В ходе исследования установлен высокий уровень заболеваемости кариесом зубов: а) наибольшая распространенность кариеса отмечается среди детей 5-6-летнего возраста, наименьшая – среди детей трех лет; б) по структуре поражения кариесом зубов преобладает поражение моляров; в) по глубине поражения преобладает средний кариес. Выявленная структура индекса интенсивности у данного контингента детей обуславливает высокую нуждаемость их в стоматологической помощи, а также необходимость разработки и внедрения лечебно-профилактических программ для детей дошкольного возраста.

Ключевые слова: кариес, дети дошкольного возраста, распространенность и интенсивность кариеса молочных зубов

Shaymatova Azizakhon Rustambekovna
Akhrova Malika Shavkatovna
Samarkand State Medical University

DIFFERENTIAL ANALYSIS OF THE PREVALENCE AND INTENSITY OF DENTAL CARIES IN PRESCHOOL CHILDREN IN DIFFERENT REGIONS OF SAMARKAND REGION

ANNOTATION

The incidence of dental caries in children aged 3 to 6 years old attending preschool institutions in the Sagdiana and Karasuva massifs of Samarkand, as well as the Kushrabat and Urgut districts of the Samarkand region was analyzed. In the course of the study, a high incidence of dental caries was established: a) the highest prevalence of caries is observed among children of 5-6 years of age, the lowest - among children of three years; b) according to the structure of dental caries, damage to the molars predominates; c) medium caries predominates in the depth of the lesion. The revealed structure of the intensity index in this group of children determines their high need for dental care, as well as the need to develop and implement treatment and prevention programs for preschool children.

Key words: caries, preschool children, prevalence and intensity of caries in milk teeth

Shaymatova Azizaxon Rustambekovna
Axrorova Malika Shavkatovna
Samarqand davlat tibbiyot universiteti

SAMARQAND VILOYATINING TURLI MINTAQALARIDA MAKTABGACHA YOSHDA GI BOLALARDA TISH KARIESINING TARQALISHI VA INTENSIVLIGINI DIFFERENTSIAL TAHLIL QILISH

ANNOTATSIYA

Samarqand shahridagi Sagdiana va Qorasuv massivlarida, shuningdek Samarqand viloyatining Qo'shrabot va Urgut tumanlarida maktabgacha ta'lim muassasalariga qatnaydigan 3 yoshdan 6 yoshgacha bo'lgan bolalarda tish kariesi bilan kasallanish darajasi tahlil qilindi. Tadqiqot davomida tish kariesining yuqori darajasi aniqlandi: a) kariesning eng ko'p tarqalishi 5-6 yoshli bolalar orasida, eng kami uch yoshli bolalar orasida qayd etilgan; b) tish kariesining shikastlanish tuzilishida molarlarning shikastlanishi ustunlik qiladi; v) shikastlanish chuqurligida o'rtaacha karies ustunlik qiladi. Bolalarning ushbu kontingentidagi intensivlik indeksining aniqlangan tuzilishi ularning stomatologik yordamga bo'lgan yuqori ehtiyojini, shuningdek maktabgacha yoshdagi bolalar uchun terapevtik va profilaktika dasturlarini ishlab chiqish va amalga oshirish zarurligini belgilaydi.

Kalit so'zlar: karies, maktabgacha yoshdagi bolalar, sut tishlari kariesining tarqalishi va intensivligi

Введение: Кариес молочных зубов остается одной из самых актуальной проблемой практике детской стоматологии в связи с высокой распространенностью и интенсивностью данного заболевания во многих странах мира. По данным ВОЗ, у детей в

возрасте одного года - в 15% случаях имеются пораженные кариесом зубы, к трем годам распространенность кариеса у детей достигает 46%, а к шести годам - 96%. [1,4].

Согласно рекомендациям ВОЗ, группа детей в возрасте 3-6 лет является одной из ключевых объектов для изучения детского кариеса. Временные зубы детей с острым и осложненным кариесом становятся причиной развития у них острых и хронических одонтогенных воспалительных процессов. По этой причине внимание многих ученых сосредоточено на поиске новых, научно обоснованных, высокоэффективных методах профилактики и лечения данной патологии [2,6,8].

В странах мира и СНГ осуществлено множество исследований по выявлению причин заболевания кариеса и профилактических работ по их предотвращению, в результате внедрения которых значительно снижена интенсивность кариеса у детей [5,7].

Для Республики Узбекистан важной и актуальной проблемой по-прежнему остается вопрос сохранения целостности молочных зубов, а также профилактика кариеса зубов у дошкольников, так как высокая заболеваемость кариесом у нас может представлять реальную угрозу состоянию здоровья подрастающего поколения [3].

В этой связи сравнительное изучение заболеваемости кариесом временных зубов детей городских и сельских регионов Самаркандской области, характеризующихся пониженным содержанием фтора в питьевой воде регионов, представляет как научное, так и практическое значение.

Целью исследования: Дифференциальный анализ результатов изучения распространенности и интенсивности поражения кариесом зубов у детей 3-6 лет, посещающих дошкольные образовательные учреждения в городских и сельских регионах Самаркандской области.

Материал и методы: Для проведения обследования были выбраны детские сады в спальные районы Сагдиана и Карасув г. Самарканда, а также в Кушрабатском и Ургутском районах Самаркандской области. Обследованы 965 детей в возрасте от 3 до 6 лет: 421 – в массиве Сагдиана, 301 – в массиве Карасув, 92 – в Кушрабатском, 151 – в Ургутском районах. Перед исследованием дошкольники Сагдианского массива были разделены на 4 возрастные группы: 1-я группа – 87 ребенка в возрасте трёх лет; 2-я группа – 132 детей в возрасте четырёх лет; 3-я группа – 98 детей в возрасте пяти лет; 4-я группа – 104 ребенка в возрасте шести лет. Дошкольники Карасува были разделены по возрасту на две группы: 1-я группа – 192 детей в возрасте пяти лет; 2-я группа – 109 ребенка в возрасте шести лет. В дошкольных учреждениях районов Кушрабатского и Ургутского все обследованные дети были разделены по группам: в возрасте трёх лет было 48 ребенка - 1-я группа; в возрасте четырёх лет – 52 детей -2-я группа; в возрасте пяти лет – 76 детей -3-я группа, в возрасте шести лет – 67 детей -4-я группа. Изучалась информация из медицинских карт детей.

Эпидемиологическое и стоматологическое обследование проводили в медицинских кабинетах детских дошкольных учреждений при естественном освещении с помощью стоматологических инструментов. Стоматологическое обследование выполнялось по стандартной методике. Использовали общепринятые методики: опрос, осмотр. Данные регистрировали в «Карте для оценки стоматологического статуса» с помощью критериев ВОЗ. Распространенность кариеса зубов определяли отношением количества детей, имеющих хотя бы один из признаков проявления кариеса зубов (кариозные – к, пломбированные – п или удаленные – у), к общему числу обследованных детей, выраженное в процентах. Интенсивность кариеса зубов детей определяли по числу пораженных кариесом зубов как сумму кариозных, пломбированных и удаленных зубов, предложенных Комитетом экспертов ВОЗ.

Результаты исследований: В ходе исследования были получены неоднозначные показатели распространенности и интенсивности кариеса временных зубов у обследованных

дошкольников. Так, показатели средней распространенности и интенсивности кариеса зубов у детей в целом соответствует таковой по республике. Распространенность кариеса зубов кариеса у обследованных групп детей Сагдианского района составила в 1-й группе $68,7 \pm 2,32$; по 2-й – $74,1 \pm 1,75$; в 3-й – $71,1 \pm 2,41$, в 4-й – $83,1 \pm 2,54$ %. Интактных по кариесу детей было 25,7%. Из этих данных следует, что у детей 1-й группы распространенность сравнительно ниже, чем в других группах, но уже к 5-6 годам кариесом поражается более 80% зубов. Это свидетельствует о высокой степени распространенности кариеса зубов.

Распространенность кариеса по группам детей дошкольного возраста в массиве Карасува представлена следующим образом: 1-я группа – $74,3 \pm 2,2$, 2-я $82,3 \pm 2,5$ %. Интактных по кариесу детей было 21,6%. В результате проведенных исследований установлена высокая распространенность и интенсивность заболевания кариесом зубов дошкольников в городском регионе Самаркандской области Среднее значение распространенности кариеса детей 3-6-летнего возраста Сагдианского массива находилась в пределах $68,58 \pm 0,21$ – $82,17 \pm 0,57$ % при интенсивности соответственно $2,32 \pm 0,03$ – $5,24 \pm 0,05$. В то же время интенсивность кариеса у дошкольников в массиве Карасува 5-6-летнего возраста колебалась от $4,53 \pm 0,05$ до $5,30 \pm 0,06$ при распространенности в пределах $78,82 \pm 0,31$ – $84,14 \pm 0,24$ %. Из этих данных следует, что показатели распространенности и интенсивности кариеса зубов детей в массиве Карасува были несколько выше, чем у детей Сагдианского массива. Так свидетельствует результаты исследований, у дошкольников данного района наблюдается высокая степень распространенности и интенсивности кариеса зубов, не превышающие средних показателей по республике.

Распространенность кариеса у дошкольников Кушрабатского района находилась в пределах $67,51 \pm 0,57$ – $74,71 \pm 0,43$ % при интенсивности $2,33 \pm 0,05$ и $4,75 \pm 0,05$. В то же время показатели интенсивности кариеса у детей Ургутского района колебались в пределах $2,45 \pm 0,03$ – $4,88 \pm 0,05$ при распространенности $70,23 \pm 0,15$ – $78,85 \pm 0,37$ %. Установлено, что показатели распространенности и интенсивности кариеса зубов у 3-летних детей, имевших низкие значения индексов как в Кушрабатском, так и в Ургутском районах, были сравнительно ниже, чем у дошкольников других возрастных групп. Уже к 5-6 годам у этих детей кариесом поражается более 75% зубов при «высокой» интенсивности. Распространенность кариеса зубов у детей 2-4 групп обоих регионов оценена как «высокая». Тем не менее, эти данные в целом соответствовали средним показателям по республике.

По результатам наших исследований можно заключить, что у обследованных детей чаще всего поражаются кариесом моляры, несколько чаще – нижние моляры, несколько реже кариес развивается в резцах нижней челюсти. Это свидетельствует о том, что в полости рта каждого ребенка вокруг каждого зуба складывается своя "система взаимоотношений эмаль зуба: окружающая среда". Клыки и резцы поражаются значительно реже.

Выводы: 1. У детей дошкольного возраста, проживающих в городских и сельских регионах Самаркандской области, установлен высокий уровень заболеваемости кариесом зубов: а) наибольшая распространенность кариеса отмечается среди детей 5-6-летнего возраста, наименьшая – среди детей трех лет; б) по структуре поражения кариесом зубов преобладает поражение моляров; в) по глубине поражения преобладает средний кариес.

2. Выявленная структура индекса интенсивности у данного контингента детей обуславливает высокую потребность их в стоматологической помощи, а также необходимость разработки и внедрения лечебно-профилактических программ для детей дошкольного возраста.

Список литературы:

1. Ahmed N.A., Astrom A.N., Skaug N. Dental caries prevalence and risk factors among 12-year old schoolchildren from Baghdad, Iraq: a post-war survey // Int. Dent. J. – 2007. – Vol. 57, №1. – P. 36-44.

2. Buzrukzoda J.D., Kubaev A.S., Abdullaev A.S. Elimination Of Perforation Of The Bottom Of The Maxilla Jaw Sinus With Application Of Osteoplastic Material //CENTRAL ASIAN JOURNAL OF MEDICAL AND NATURAL SCIENCES. – 2021. – Т. 2. – №. 1. – С. 162-166.
3. Rizaev, E. A., & Buzrukzoda, J. D. (2022). OPTIMIZATION OF GUIDED BONE REGENERATION IN CONDITIONS OF JAW BONE ATROPHY. *Applied Information Aspects of Medicine (Prikladnye informacionnye aspekty mediciny)*, 25(4), 4-8.
4. Зокирхонова Ш.А., Шайматова А.Р. Совершенствование местной профилактики кариеса зубов у детей младшего школьного возраста // Журнал стоматологии и краниофациальных исследований . –С.124-127
5. Йулдашханова А.С., Султанова Г.С. Прогнозирование, профилактика и лечение кариеса зубов у детей // Рос. стоматол. журн. – 2002. – №4. – С. 34-36.
6. Кубаев А. и др. Comparative analysis of methods for treating depressed frontal sinus fractures //Журнал стоматологии и краниофациальных исследований. – 2020. – Т. 1. – №. 1. – С. 25-28
7. Леонтьев В.К., Пахомов Г.Н. Профилактика стоматологических заболеваний. – М., 2006. – 416 с.б. Сущенко А.В., Красникова О.П., Вусатая Е.В., Нигамова К.И. Интенсивность и распространенность кариеса у детей 2-6 лет // Дентал Юг. – 2011. – №8 (92). – С. 48-49.
8. Мухамедова М. С., Шаймурадова Г. У., Шайматова А. Р., Рахматова С.А. Применение фторлака у детей для профилактики кариеса // Интернаука жур. -2021.- № 4 (180), часть 1,- С. 39-40.
9. Ризаев Ж. А., Ахророва М. Ш. Оценка особенностей изменения слизистой оболочки и состояния полости рта при covid-19 //Журнал биомедицины и практики. – 2022. – Т. 7. – №. 4.
10. Ризаев, Ж., Кубаев, А. и Бузрукзода, Ж. 2022. Современный подход к комплексной реабилитации пациентов с приобретенными дефектами верхней челюсти (обзор литературы). *Журнал стоматологии и краниофациальных исследований*. 2, 3 (фев. 2022), 77–83. DOI:<https://doi.org/10.26739.2181-0966-2021-3-15>.

ЖУРНАЛ СТОМАТОЛОГИИ И КРАНИОФАЦИАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 4, НОМЕР 1

JOURNAL OF ORAL MEDICINE AND CRANIOFACIAL RESEARCH
VOLUME 4, ISSUE 1

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Тадқиқот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000